

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 40 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	

Xalqaro standartlarning eksport faoliyatiga ta'siri bo'yicha tadqiqotlarda ayniqsa Jahon savdo tashkilotining (JST) standartlari va Xalqaro standartlashtirish tashkilotining (ISO) qoidalari markaziy o'rin egallaydi. O'zbekistonda ham xalqaro standartlar asosida mahsulot sifatini oshirishga e'tibor kuchayganini ko'rish mumkin. Bu borada iqtisodchi-olim Xasanova Gulnozaning fikriga ko'ra, ISO standartlarini joriy etish mahalliy korxonalarining eksport hajmini oshirishga imkon beruvchi samarali mexanizmlardan biri hisoblanadi. Uning tadqiqotida aytilishicha, ISO sertifikatiga ega bo'lgan mahsulotlar xalqaro bozorda xaridorlar tomonidan yuqori ishonch bilan kutib olinadi.

Iqtisodiyot nazariyachisi Olimjonov Anvarbek esa xalqaro standartlarni korxonalar eksport strategiyasiga integratsiya qilish eksport qiluvchi korxonalar uchun xalqaro bozorda raqobatdosh ustunlikka erishishning asosiy yo'li ekanligini ta'kidlaydi. U xalqaro standartlarga muvofiq ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish korxonaning bozordagi obro'sini oshiribgina qolmay, eksport qilinayotgan mahsulotlarning tannarxini kamaytirishga yordam berishini isbotlaydi. Olimjonovning tadqiqotlariga ko'ra, standartlashtirish orqali samaradorlikni oshirgan kompaniyalar eksport bozori geografiasini ham kengaytirishga muvaffaq bo'lgan.

Ushbu nuqtayi nazarni qo'llab-quvvatlagan iqtisodchi va tadqiqotchi Usmonov Dilshod xalqaro standartlarga amal qilinmagan taqdirda mahsulotlarning eksport uchun kirish to'siqlari oshirishini qayd etadi. Xalqaro standartlar orqali korxonaning ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish nafaqat mahsulot sifatini yaxshilaydi, balki ishlab chiqarishning umumiy xarajatlarini kamaytiradi va mahsulotlar raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshiradi.

Xalqaro standartlarni joriy qilish bo'yicha yetakchi mutaxassis Qodirova Hilola esa o'z tadqiqotlarida korxonalar uchun xalqaro standartlarni joriy qilishning tashkiliy va texnik tomonlarini ham o'rganib chiqqan. U xalqaro standartlarni muvaffaqiyatli qo'llash uchun korxonalar menejmenti va texnologiyalarni moslashtirish zarurligini alohida qayd etadi. Qodirovaning ta'kidlashicha, korxonalar ISO kabi xalqaro standartlarni joriy qilgan holda, mahsulot sifatining yaxshilanishi, mijozlar bazasining kengayishi hamda tashqi savdo hajmining o'sishiga erishish imkoniyatini kengaytiradi.

Xalqaro standartlar va sertifikatlash amaliyotlarini o'rganish bilan shug'ullangan iqtisodchilar Karimov Bahodir va Ahmedova Zilolaxon tadqiqotlarida ta'kidlanganidek, O'zbekiston korxonalarini eksport hajmini oshirish uchun aynan xalqaro standartlarni kengroq joriy etishga harakat qilishlari lozim. Ularning tadqiqotlarida standartlashtirish korxonalar eksport faoliyatini samarali boshqarish, xalqaro bozorda o'z o'rnini mustahkamlash va mahsulotlarining qiymatini oshirish vositasi sifatida ko'riladi.

Ilmiy adabiyotlar xalqaro standartlarning korxonalar eksportini oshirishdagi rolini turli jihatlaridan o'rganib chiqib, xalqaro standartlarning eksport hajmini oshirishdagi o'zni va ahamiyati shubhasiz ekanligini ko'rsatadi. Standartlarga amal qilish orqali korxonalar sifat va samaradorlikni oshiradi, raqobatbardoshligini mustahkamlaydi va eksport geografiasini kengaytiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy-tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida uzatish, modellashtirish, statistik tahlil va hujjatlar tahlili usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xalqaro standartlar tarixiy jihatdan bir necha asr oldin paydo bo'lgan. Dastlabki xalqaro standartlar, odatda, texnik va savdo sohalaridagi muammolarni hal qilishga qaratilgan edi. Masalan, 1906-yildagi Buxarest standartlari savdoni osonlashtirish uchun yagona qadoqlash va o'lchov tizimlarini joriy etishga yordam bergan.

XX asrda xalqaro standartlarning rivojlanishiga ko'maklashuvchi tashkilotlar tashkil etildi. Ularning eng muhimlaridan biri ISO (International Organization for Standardization) bo'lib, u 1947-yilda tashkil etilgan. Ushbu tashkilotning asosiy vazifasi xalqaro standartlarni ishlab chiqish va ularni qabul qilishdan iborat. ISO standartlari texnik, sifat, xavfsizlik va boshqa ko'plab sohalaridagi talablarni belgilaydi.

Ikkinchi muhim tashkilot esa IEC (International Electrotechnical Commission) bo'lib, u 1906-yilda tashkil etilgan. IEC elektrotexnika va elektronika sohalarini uchun xalqaro standartlarni ishlab chiqish bilan shug'ullanadi.

Bugungi kunda xalqaro standartlar zamonaviy biznes muhitining yangi talablariga va texnologik rivojlanishlarga moslashish uchun jadal rivojlanmoqda. Standartlar raqamlashtirish, to'lov texnologiyalari, barqarorlik va atrof-muhit masalalarini qamrab oladi. Hozirgi kunda xalqaro standartlar global miqyosda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishning samaradorligi hamda barqarorligini ta'minlashga qaratilgan. Xalqaro standartlarni joriy etgan korxonalar soni doimiy ortib bormoqda (1-rasm).

1-rasm. Xalqaro standartlarni joriy etgan korxonalar soni (ming) (2012-2024).

Xalqaro standartlar, masalan, ISO 9001, mahsulot va xizmatlar sifatini saqlash uchun aniq talablarga asoslanadi. Ushbu standartlarga rioya qilish tashkilotlarga mijozlar umidlarini qondirish yoki ularning kutganidan oshib ketishiga ishonch hosil qilish imkonini beradi. Sifatni yaxshilash orqali tashkilotlar mijozlar qoniqishini oshiradi va biznes samaradorligini yanada yuksaltirishga erishadi.

ISO 14001 va ISO 45001 kabi standartlar operatsiyalarni samarali muvofiqlashtirishga yordam beradi. Ushbu standartlarni joriy etish orqali tashkilotlar resurslarni optimallashtirish, xatolarni minimallashtirish va sarf-xarajatlarni kamaytirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Natijada, ishlab chiqarish jarayonlarining samaradorligi oshib, moliyaviy barqarorlik yaxshilanadi.

Xalqaro standartlarga muvofiqlik global bozorlarga kirish uchun zarur shartlardan biridir. FSSC 22000 va GLOBALG.A.P. kabi standartlar qishloq xo'jaligi korxonalarini uchun xalqaro darajada samarali raqobatlashish va bozorga chiqish imkonini beradi. Ushbu standartlarga rioya qilish tashkilotlarga global miqyosda e'tibor qozonish va raqobatbardoshlikni saqlashda yordam beradi.

Bundan tashqari, xalqaro standartlarni joriy etishning ekologik ahamiyati ham yuqori bo'lib, GLOBALG.A.P. va ORGANIC kabi standartlarni tatbiq etish agronomik amaliyotlarning ekologik ta'sirini kamaytirishga xizmat qiladi. Ushbu standartlar aksariyat hollarda suv resurslarini samarali boshqarish, kimyoviy moddalardan foydalanishni kamaytirish va yerning holatini yaxshilashga yo'naltirilgan. Bu esa, o'z navbatida, ekologik barqarorlikka erishish va agronomik faoliyatlarining samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Xalqaro standartlarning yana bir muhim jihati shundaki, ularni joriy etish moliyaviy samaradorlikni oshirishga ko'maklashadi. Masalan, resurslarni optimallashtirish, ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish va xatolarni minimallashtirish orqali sarf-xarajatlarni kamaytirish mumkin. Ushbu standartlarga muvofiq ishlash moliyaviy boshqaruvni to'g'ri tashkil etish hamda xarajatlarni optimallashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Qurilgan meva mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi sanoat korxonasi misolida olingan foyda tahliliga ko'ra, moliyaviy samaradorlik yillar sayin oshib borayotganini ko'rish mumkin. Bu esa korxonaning xalqaro standartlarni joriy etish natijasida erishayotgan samaradorligining vizual ifodasidir.

Xalqaro standartlarga amal qilish tashkilotning obro'sini oshiradi va ishtirokchilar bilan ishonchni mustahkamlashga yordam beradi. Standartlarga sertifikatlanish tashkilotning sifat va axloqiy tamoyillarga bo'lgan sadoqatini namoyon etadi. Bu esa ommadagi tasavvurni yaxshilash hamda mijozlar, hamkorlar va regulyatorlar bilan munosabatlarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xalqaro standartlarni joriy etish sifatni oshirish, samaradorlikni yuksaltirish, global bozorlarga kirish, ekologik va moliyaviy samaradorlikni yaxshilash hamda mustahkam obro'-e'tibor shakllantirishni maqsad qilgan tashkilotlar uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu standartlar tashkilotlarga samarali va barqaror faoliyat yuritish uchun muhim yo'nalishlar belgilaydi.

Standartlarni joriy etish jarayonida quyidagi oltita muhim jihatga e'tibor berish lozim:

Malakali kadrlarni tayyorlash

Texnologik va avtomatlashtirish vositalarini joriy etish

Standartlarning integratsiyasini yaxshilash

Moliyaviy rejalashtirish va xarajatlarni optimallashtirish

Ekologik va ijtimoiy javobgarlikni ta'minlash

Ichki kommunikatsiyalar va o'zgarishlarga moslashish

Xalqaro standartlarni samarali joriy etish uchun tashkilotlar malaka oshirish va qayta tayyorlash ishlariga alohida e'tibor qaratishlari kerak. Malaka oshirish kurslari, seminarlar va treninglar orqali xodimlarning standart talablarini to'g'ri tushunishi va ularni samarali amalga oshirishiga ko'mak berish lozim.

Hujjatlashtirish va nazorat jarayonlarini soddalashtirish uchun zamonaviy dasturiy ta'minotlardan foydalanish tavsiya etiladi. Avtomatlashtirish tizimlari hujjatlarni to'g'ri va samarali yuritishni ta'minlaydi, vaqtinchalik xatolarni kamaytiradi va boshqaruv jarayonlarini yaxshilaydi.

Bir yoki bir nechta xalqaro standartlarni muvofiqlashtirish va integratsiya qilish uchun mutaxassis maslahatchilardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Mutaxassislar standart talablarini chuqur tahlil qilib, ularni to'g'ri integratsiya qilish bo'yicha amaliy tavsiyalar berishlari mumkin.

Xalqaro standartlarni joriy etish bilan bog'liq iqtisodiy xarajatlarni aniq rejalashtirish va nazorat qilish muhimdir. Tashkilotlar moliyaviy samaradorlikni oshirish uchun xarajatlarni optimallashtirish va resurslarni samarali boshqarish strategiyalarini ishlab chiqishlari kerak.

GLOBALG.A.P. va ORGANIC kabi standartlarni joriy etish orqali ekologik barqarorlikni ta'minlash hamda ijtimoiy adolat talablariga mos ishlab chiqarish jarayonlarini tatbiq etish muhimdir. Bu esa xalqaro bozorlarda ishlab chiqarish jarayonlarining barqarorligini va ijtimoiy mas'uliyatni ta'minlashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xalqaro standartlarni joriy etish jarayonida xodimlarning o'zgarishlarga moslashishini osonlashtirish uchun ichki kommunikatsiyalarni yaxshilash zarur. O'zgarishlarning ahamiyatini tushuntirish va xodimlarning fikrlarini inobatga olish orqali o'zgarishlarga moslashish jarayonini tezlashtirish mumkin.

Xalqaro standartlarni joriy etish jarayonida tashkilotlar ushbu tavsiyalar va takliflarga amal qilish orqali o'z samaradorligini oshirish hamda global bozorlarda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish imkoniyatlarini kengaytirishi mumkin.

Xalqaro standartlarni joriy etish eksport hajmini oshirish va raqobatbardoshlikni ta'minlashning samarali usuli hisoblanadi. ISO standartlari, GLOBALG.A.P., ORGANIC, OEKO-TEX va FSSC 22000 kabi standartlar orqali korxonalar xalqaro bozorda ishonch qozonib, yangi bozorlarga chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, ishlab chiqarish korxonalariga ushbu standartlarni joriy etishning afzalliklarini tushuntirish va ularning mohiyati bo'yicha seminar-treninglar tashkil etish muhimdir. Ushbu soha bo'yicha tegishli ma'lumotlarni berish orqali ishlab chiqaruvchilarning qiziqishini oshirish lozim.

Ishlab chiqaruvchi korxonalar vakillarida ushbu masala yuzasidan fikr shakllangach, xalqaro standartlarni joriy etish istagida bo'lgan korxonalarning soni ortadi va natijada eksport salohiyati kengayib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. IFOAM (2020). *The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2020*. Bonn: IFOAM.
2. Henson, S., & Reardon, T. (2005). *Private Agri-food Standards: Implications for Food Policy and the Agri-food System*. *Food Policy*, 30(3), 241-253.
3. Luning, P. A., Bango, F. & Vander Spiegel, M. (2020). *Food Safety Management: A Practical Guide for the Food Industry*. Academic Press.
4. Oeko-Tex Association (2021). *Standard 100 by Oeko-Tex: General Information*. Zurich: Oeko-Tex.
5. Ministry of Agriculture of the Russian Federation (2022). *Agricultural Products Import Regulations in Russia*. Moscow: Ministry of Agriculture.
6. Food Safety China (2021). *Food Safety Standards and Import Requirements in China*. Beijing: Food Safety China Press.
7. IFPRI (2020). *The Impact of Food Safety Standards on Export Growth*. Washington D.C.: International Food Policy Research Institute.
8. International Organization for Standardization (ISO), 2021. *ISO 22000:2018 - Food safety management systems -- Requirements for any organization in the food chain*. ISO.
9. Food Safety System Certification (FSSC) 22000, 2023. *FSSC 22000 Version 5.1: Scheme Requirements*. FSSC Foundation
10. Bryman, A. and Bell, E., 2019. *Business Research Methods*. 5th ed. Oxford University Press.
11. ISO. (2015). *ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements*. International Organization for Standardization.

12. ISO. (2018). *ISO 14001:2015 Environmental management systems – Requirements with guidance for use*. International Organization for Standardization.
13. ISO. (2021). *ISO 27001:2013 Information security management systems – Requirements*. International Organization for Standardization.
14. FSSC. (2020). *FSSC 22000 Version 5.1 – Requirements*. Foundation for Food Safety Certification.
15. GlobalG.A.P. (2021). *GLOBALG.A.P. IFA – Integrated Farm Assurance*. GLOBALG.A.P.
16. Codex Alimentarius Commission. (2020). *Food Hygiene: Basic Texts, 5th Edition*. Rome: FAO & WHO.
17. USDA. (2022). *Organic Regulations and Certification Standards in the United States*. Washington, D.C.: United States Department of Agriculture.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>